

O QUE É O LUTO PARA TERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL?

¹ Luís Henrique da Silva Costa ; ² João Mário Lima de Sá ; ³ Joelina da Silva Miranda ;

¹ Formado pela Faculdade Pitágoras de São Luis, Pós-graduado em Tanatologia pela Faculdade UNIBF,
² Formado pela Faculdade Pitágoras de São Luis, Pós-graduado em Psicologia Hospitalar, Pós-graduado em Psicologia Organizacional, ³ Formada pela Faculdade Pitágoras de São Luis, Pós-graduada em Saúde Mental pelo Instituto Gianna Beretta, Pós-graduação em análise do comportamento pela faculdade Educaminas, Pós-graduada em Cuidados Paliativos pela Faculdade Educaminas,.

e-mail psi.luishenrique@gmail.com

Introdução O luto pode ser compreendido de duas formas, como a perda de reforçadores ou até mesmo conjunto de contingências aversivas, também neste processamento de perda é comum surgirem tais comportamentos como: tristeza, vazio e raiva. **Objetivo** Analisar como a terapia analítico-comportamental interpreta o luto e como a mesma pode contribuir para a melhora do sofrimento do indivíduo. **Metodologia** Realizou-se uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, analisando estudos e pesquisas recentes sobre Luto e Análise do comportamento entre os anos 2018 à 2023. Utilizamos os descritores (Luto, terapia analítico-comportamental e o luto, visão da análise do comportamento sobre o luto), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 25 artigos, utilizando-se apenas 10 artigos. **Resultados e Discussão** É difícil firmar tais características aos que vivenciam o processo do luto, pois cada indivíduo tem a tendência a reagir de forma dinâmica, ou seja, de maneira singular. Diante da perda de reforçadores, ocorre uma mudança ambiental onde o enlutado adapta-se ao comportamento de esQUIVA para poupar a si mesmo de maiores dores e frustrações, não querendo mais está exposta a novas contingências. Culturalmente quem perde alguém ou quando existe um rompimento de vínculo, a tendência é sentir tristeza, querendo em algumas ocasiões ficar só ou até mesmo querer colocar para fora aquilo que sente, em determinados momentos quem faz desta forma pode ser visto como alguém que precisa de tratamento, somos ensinados que devemos superar de forma rápida a tristeza ou até mesmo não dar espaço para interagirmos com os nossos sentimentos que expressem tristeza. Dentro da própria cultura é ensinado a fugir dos sentimentos de tristeza e esquivarmos daquilo que nos traga emoções negativas, onde a própria dor torna-se estímulo aversivo, sobrevivemos ao longo de nossa história aprendendo a lidar com a dor na maneira de fugir, superar rápido, não vive-la, sendo que nos é tirado o direito de enlutarmos, onde possamos colocar para fora essas emoções encobertas. **Considerações Finais** Culturalmente quem comporta-se demonstrando sentimentos tais como: choro, desânimo e luto pode ser visto como fraco e frágil, porque socialmente as pessoas tem que demonstrarem que são fortes, não se abalarem muito, com superação mais rápida possível, ou seja, não demonstrem suas fraquezas e assim vamos nos modelando ao sistema cultural como outrora falamos, nos é tirado o direito de viver esse luto, essa dor, essa perda e colocamos para fora tudo aquilo que nos machuca.

Palavras-chave: Análise do comportamento; Comportamento; Cultura; Seletividade; EsQUIVA.

Área Temática: Aspectos psicológico do luto